

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18948248>

KONSTITUTSIYA BU BIZ YARATGAN MATNMI YOKI BIZNI YARATADIGAN QOIDAMI?

Anorboyeva Ruxsora Sayriddin qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro huquq” 2-kurs talabasi

E-mail: ruxsora_anorboyeva@icloud.com

Ilmiy rahbar: pedagogika fanlari nomzodi,
JIDU dotsenti **Sharipova Nargiza Erikovna**

E-mail: nsharipova0404@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Konstitutsiyaning ikki tomonlama tabiati - “Biz yaratgan matn” va “Bizni shakllantiruvchi qoidalar tizimi” - nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Bu maqolam orqali tarixiy, siyosiy va ijtimoiy omillar orqali konstitutsiyaning qanday shakllanishini ko'rsataman. AQSH, Yaponiya, Germaniya va Janubiy Koreya misollari bilan qiyosiy tahlil olib boriladi. O'zbekiston misolida 1992-va 2023-yillardagi konstitutsiyaviy o'zgarishlar, inson qadri tamoyili va ijtimoiy himoya sohalaridagi real ta'sirlar faktlar asosida yoritilgan. Maqola huquqiy ong, huquqiy madaniyat va qonunning hayotga tatbiqi mavzularini falsafiy va amaliy argumentlar bilan bog'lab, Konstitutsiyaning jamiyat mentalitetiga aylanish jarayonini konseptual ravishda ochib beradi. Natijada: Konstitutsiyani jamiyat yaratadi, ammo uni qabul qilgan zahoti Konstitutsiya jamiyatni qayta yaratishni boshlaydi, degan xulosaga keladi.*

***Kalit so'zlar:** Konstitutsiya, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, jamiyat-mentalitet, konstitutsiyaviy islohotlar, O'zbekiston, qiyosiy tahlil, inson qadri.*

КОНСТИТУЦИЯ — ЭТО ТЕКСТ, СОЗДАННЫЙ НАМИ, ИЛИ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ НАС?

Анорбаева Рухсора

студентка 2 курса факультета «Международное право»

Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: ruxsora_anorboyeva@icloud.com

Научный руководитель: кандидат педагогических наук,

доцент УМЭД **Шарипова Наргиза Эриковна**

E-mail: nsharipova0404@gmail.com

Аннотация. В данной статье теоретически и практически анализируется двойственная природа Конституции - «текст, созданный нами» и «система правил, формирующая нас». Через призму исторических, политических и социальных факторов показано, как формируется Конституция. Проведен сравнительный анализ на примерах США, Японии, Германии и Южной Кореи. На примере Узбекистана рассмотрены конституционные изменения 1992 и 2023 годов, а также реальные последствия для сферы защиты человека и социальной защиты, опираясь на факты. Статья связывает темы правового сознания, правовой культуры и применения права в жизни через философские и практические аргументы, концептуально раскрывая процесс превращения Конституции в общественный менталитет. В результате делается вывод: Конституцию создает общество, но с момента её принятия Конституция начинает преобразовывать общество.

Ключевые слова: Конституция; правовое сознание; правовая культура; общественный менталитет; конституционные реформы; Узбекистан; сравнительный анализ; достоинство человека.

IS THE CONSTITUTION A TEXT CREATED BY US, OR A SET OF RULES THAT SHAPES WHO WE ARE?

Anorboyeva Ruxsora

2nd year student of the Faculty of International Law,
University of World Economy and Diplomacy

E-mail: ruxsora_anorboyeva@icloud.com

Scientific supervisor: Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the University of

World Economy and Diplomacy **Sharipova Nargiza Erikovna**

E-mail: nsharipova0404@gmail.com

Abstract. This article provides a theoretical and practical analysis of the dual nature of the Constitution- “The text created by us” and “the system of rules that shapes us.” Through historical, political, and social factors, the study demonstrates how a constitution is formed. A comparative analysis is conducted using the examples of the United States, Japan, Germany, and South Korea. In the context of Uzbekistan, the article examines the constitutional reforms of 1992 and 2023, along with the factual impact of the principle of human dignity and social protection measures. The paper connects the concepts of legal consciousness, legal culture, and the practical

application of law with philosophical and empirical arguments, conceptually revealing the process by which the Constitution transforms into societal mentality. It concludes that while society creates the Constitution, from the moment of its adoption, the Constitution begins to reshape society.

Key words: *Constitution; legal consciousness; legal culture; societal mentality; constitutional reforms; Uzbekistan; comparative analysis; human dignity.*

Konstitutsiya kitob darsliklarda “Asosiy qonun” deb izohlanadi, lekin mening o‘ylashimcha, bu ta’rif uning asl mohiyatini to‘liq ochib bermaydi. Konstitutsiya - bu shunchaki moddalar ketma-ketligi yoki davlat ishlari qanday yuritilishini belgilaydigan qog‘oz emas. U bundan ancha kengroq ma’noni o‘zida mujassam etgan. Konstitutsiya - bu xalqning o‘ziga bo‘lgan qarashi, jamiyatning o‘z hayoti, qadriyati, orzusi va kelajagi haqida bergan umumiy javobi hisoblanadi.

Har bir davlatning Konstitutsiyasi aslida o‘sha xalqning qanday jamiyatda yashashni xohlashi, qanday tartibni adolatli deb bilishi, inson erkinligini qanchalik qadrlashi yoki davlatdan nimalarni kutishini ifodalaydi, yanada to‘liqroq qilib yoritadigan bo‘lsam, Konstitutsiya - bu jamiyatning ichki dunyosini aks ettiruvchi oynaga o‘xshaydi: biz unga qarab davlatning tuzilishini emas, balki xalqning ruhiyatini ham ko‘ra olamiz. Shu ma’noda Konstitutsiya oddiy hujjat emas, balki butun jamiyatning o‘ziga bergan bahosi, o‘z irodasini huquqiy shaklda ifoda etgan umumiy kelishuvidir. U “Biz qanday yashamoqchimiz”, - degan savolga yozma javobimizdir.

Biz Konstitutsiyani shakllantiramizmi yoki u bizning hayotimizni shakllantiradimi?

Bu mavzuning eng asosiy va eng qiziqarli qismi - aynan shu savol. Dastlab qaraganda, Konstitutsiyani biz yaratamiz: uni xalq qabul qiladi, mutaxassislar ishlab chiqadi, undagi har bir modda jamiyatning ehtiyojidan kelib chiqadi, ya’ni, Konstitutsiya inson qo‘li bilan yozilgan matn bo‘lib tuyuladi. Bu fikr o‘z-o‘zidan to‘g‘ri, chunki hech qanday qonun o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi, uni odamlar tuzadi. Ammo masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Konstitutsiya qabul qilingandan keyin u faqat qog‘ozda qolib ketmaydi. Aksincha, u jamiyatning harakatiga, davlatning ishiga, odamlarning bir-biriga munosabatiga, hatto kundalik odatlariga ham ta’sir qila boshlaydi. Shunda esa savol o‘rtaga chiqadi:

Agar biz Konstitutsiyani yaratgan bo‘lsak, u qanday qilib bizni boshqaradi?

Bu savol shunchaki nazariy emas - hayotimizda juda muhim rol o‘ynaydi. Misol tariqasida aytadigan bo‘lsak, Konstitutsiya odamning qaysi huquqlari borligini belgilaydi, qaysi ishlar mumkin va qaysi ishlar taqiqlanganini ko‘rsatadi, davlat qanday ishlashini aniqlaydi, odamlar o‘rtasidagi tartib-qoidani shakllantiradi. Shunday qilib, Konstitutsiya nafaqat biz yaratgan matn, balki bizning hayot tarzimiz, huquqiy ongimiz

va jamiyat sifatida tutgan yo‘limizga ham ta’sir qiluvchi kuchga aylanadi. Agar jamiyatdagi tartib, adolat va mas’uliyat Konstitutsiya qoidalari bilan shakllansa, demak, u bizni ham tarbiyalayapti. Natijada savolning o‘zi bizni o‘ylashga majbur qiladi:

Konstitutsiya bizga mos yaratilganmi yoki biz Konstitutsiyaga mos bo‘lib yashayapmizmi?

Shu tufayli bu mavzuning markaziy savoli chuqur falsafiy ma’noga ega, ya’ni inson ham Konstitutsiyaning yaratuvchisi, ham uning tarbiyasida shakllanuvchi subyektdir.

Konstitutsiya ko‘pincha davlat boshqaruvi yoki huquqiy normalar yig‘indisi sifatida qaraladi, lekin uning jamiyatga ta’siri bundan ancha chuqurdir. Jamiyatning qanday fikrlashi, insonlar bir-biriga qanday munosabatda bo‘lishi, davlatning odamlar oldidagi mas’uliyatini qanday tushunishi - bularning barchasi Konstitutsiyada belgilangan tamoyillardan boshlanadi. Demak, Konstitutsiya faqat “Davlatni tartibga soluvchi” hujjat emas, balki jamiyatning ichki tartibi, qadriyati va hayotiy yo‘nalishiga ham ta’sir ko‘rsatuvchi kuch. Masalan, unda “Inson huquqlari - oliy qadriyat” deb belgilansa, jamiyat bu fikrni asta-sekin qabul qiladi. Odamlar bir-birining hurmatini his qiladi, adolatga bo‘lgan ishonch ortadi. Aksincha, agar Konstitutsiyada muhim huquqlar e’tiborga olinmasa yoki qonun ustuvorligi kuchsiz bo‘lsa, jamiyatda tartibning o‘zi bo‘shashadi. Bundan kelib chiqadiki, Konstitutsiya - jamiyatning tashqi tuzilishini emas, balki ichki madaniyatini ham shakllantiradi. Bu jarayon ko‘rinmas, ammo juda kuchli. Bir qarashda biz Konstitutsiya bo‘yicha yashayotgandek tuyuladi, aslida esa Konstitutsiya bizning qanday yashashimizni belgilab beradi. Odamlar biror narsani “Qonun shunaqa” deb qabul qilsa, demak, u qoidalar jamiyatning ongiga singgan. Bunday holatda, Konstitutsiya nafaqat davlatni, balki jamiyatning ma’naviy muvozanatini ham ta’minlab turadi. Shuning uchun Konstitutsiyaning jamiyatga ta’siri - faqat huquqiy emas, balki falsafiy jarayon. U jamiyatni tashqi tartib bilan emas, ichki qabul va umumiy qadriyatlar orqali boshqaradi.

Konstitutsiya hech qachon tasodifan yoki bir kunning ichida yaratilmaydi. U o‘zidan oldingi tarix, jamiyatning bosib o‘tgan yo‘li, xalqning talab va intilishlari, siyosiy voqealar hamda davr ehtiyojlarining mahsulidir. Qaysi davlatning Konstitutsiyasini olaylik, uning ortida doimo uchta omil turadi: xalq irodasi, siyosiy ehtiyoj va tarixiy sharoit. Endi birinchi o‘rinda xalq irosadini Konstitutsiyaning asosiy manbai sifatida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Har qanday konstitutsiya, aslida, jamiyatning o‘z hayoti haqida bergan umumiy qaroridir. Agar xalqning talabi bo‘lmasa, Konstitutsiya ham ma’nosiz bo‘lib qoladi. Masalan, tarixda AQSH Konstitutsiyasi xalqning mustaqillik g‘oyasi asosida shakllangan, Fransiya Konstitutsiyasi esa inqilobdan keyin “erkinlik, tenglik,

birodarlik” tamoyillarini o‘zida mujassam etgan. Bu holat shuni ko‘rsatadiki, Konstitutsiya - avvalo xalqning ovozi¹.

O‘zbekiston misolida ham 1992-yilda Konstitutsiya xalqning mustaqil davlat qurish haqidagi umumiy irodasi natijasida qabul qilingan. 2023-yilda esa keng xalq muhokamasi orqali unga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi. Bu jarayon Konstitutsiyaning o‘zgarishi ham xalqning fikriga tayanishini dalillaydi, ya’ni, Konstitutsiya - bu xalqning “Biz shunday yashashni xohlaymiz” degan qarorini huquqiy shaklga keltirgan matndir².

Siyosiy ehtiyojlar haqida gap ketganda, biz siyosiy ehtiyojlarni Konstitutsiyaning tarkibini belgilovchi kuch sifatida talqin qilamiz.

Konstitutsiya faqat ijtimoiy xohishlar asosida emas, balki siyosiy ehtiyojlardan ham tug‘iladi. Davlat qanday boshqarilishi, hokimiyat kimga tegishi, huquqlar qanday taqsimlanishi - bularning hammasi siyosiy ehtiyojlar bilan belgilanadi.

Misol tariqasida:

1. Germaniya 1949-yilda qabul qilgan Konstitutsiyada kuchli parlament tizimini belgiladi - chunki avvalgi davrda hokimiyatning haddan tashqari markazlashishi katta falokatlarga olib kelgandi.³
2. Janubiy Afrika 1996-yilgi Konstitutsiyada irqchilikka barham berish va inson huquqlarini maksimal darajada kengaytirish ehtiyoji bor edi.⁴
3. O‘zbekistonda 2023-yildagi o‘zgarishlar zahirida iqtisodiy islohotlar, fuqarolik jamiyati institutlarini mustahkamlash va ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish ehtiyoji turardi.

Demak, Konstitutsiya nafaqat g‘oya, balki siyosiy tuzilmani muvozanatlashtirish vositasi hamdir.

Bulardan keying eng muhim omil esa - tarixiy sharoitdir. Tarixiy sharoit bu Konstitutsiyaning ruhini ifoda etuvchi omildir. Konstitutsiya qaysi davrda yozilgan bo‘lsa, o‘sha davrning ruhi unda aks etadi. Chunki tarixiy sharoit jamiyatning qaysi qadriyatlarni ustuvor deb bilishini belgilaydi. Masalan: AQSH Konstitutsiyasining asosiy ruhi - mustamlakachilikka qarshi kurash va erkinlik g‘oyasi.

Yaponiya Konstitutsiyasi Ikkinchi jahon urushidan keyin tinchlik, demilitarizatsiya va mehnatsevarlik tamoyillarini asosiy qadriyat sifatida belgilagan.

¹ AQSH konstitutsiyasi. https://constitution.uz/oz/pages/aqsh_konstitutsiya

² O‘zbekiston Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>

³ Germaniya Konstitutsiyasi. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/RU/Integration/Grundgesetz/das-grundgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=14

⁴ Janubiy Afrikaning konstitutsiyasi. https://uz.wikipedia.org/wiki/Janubiy_Afrika_Respublikasi

O‘zbekistonning dastlabki Konstitutsiyasi mustaqil davlat barpo etish, iqtisodiy erkinlik, milliy qadriyatlarni tiklash singari tarixiy vazifalardan kelib chiqqan.

Tarixiy vaziyat qanchalik o‘zgarsa, Konstitutsiyaning mazmuni ham shuncha moslashadi. Chunki jamiyatning bugungi ehtiyojlari kechagi kun bilan bir xil emas. Aynan shu tepada keltirilgan uch omil Konstitutsiyani oddiy matndan jamiyatning bosh qonuniga aylantiradi. Konstitutsiyaning qanday yaratilishi va qanday mazmun kasb etishi ko‘pincha o‘sha davlatning tarixiy yo‘li, xalqining dunyoqarashi va davrning ehtiyojlariga bog‘liq bo‘ladi.

Bu borada AQSH va O‘zbekiston misoli juda yaxshi taqqoslash imkonini beradi, chunki ikkala davlat Konstitutsiyasi turli tarixiy sharoitlarda, turli maqsadlar bilan yaratilgan bo‘lsada, ikkalasi ham xalq irodasi va siyosiy tizimning barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan. AQSH Konstitutsiyasi 1787-yilda qabul qilingan bo‘lib, u dunyodagi eng qadimgi amaldagi konstitutsiyalardan biridir. Uning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan asosiy omil - mustamlakachilikka qarshi kurash va erkinlikka bo‘lgan xalqning kuchli talabidir. Amerikalik mustamlakachilar Angliya hukmronligidan charchagan, o‘z huquqi, o‘z ovozigaga ega bo‘lishni istagan. AQSH Konstitutsiyasi qabul qilinayotganda asosiy maqsad bitta edi: hokimiyat hech qachon bir qo‘lda to‘planmasligi kerak. Shu sababli unda: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyati keskin ravishda ajratib qo‘yilgan. Bu g‘oya bugungi kunda ham dunyodagi davlatlar uchun eng samarali siyosiy tizim sifatida tan olinadi.

Konstitutsiya yozilishidan oldin har bir shtat vakillari yig‘ilib, o‘z manfaatlari, erkinliklari va xavotirlarini muhokama qilgan. Shuning uchun ham AQSH Konstitutsiyasi - bu bitta guruh emas, balki butun xalqning kelishuv mahsuli. U nafaqat davlatni boshqarish tartibini yaratdi, balki amerikaliklarning erkinlikni eng oliy qadriyat deb bilishiga asos soldi. Demak, Konstitutsiya nafaqat xalq tomonidan yaratilgan, balki xalqning ongini ham shakllantirgan.

O‘zbekiston Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. Bu hujjat mustaqillik e‘lon qilinganidan keyingi eng muhim siyosiy voqea edi, chunki yangi davlat o‘z boshqaruv tizimi, o‘z huquqiy negizini yaratishi kerak edi. O‘zbekiston tarixida ilk bor davlatning qanday boshqarilishi, fuqaro huquqlari qanday himoya qilinishi, davlatning inson oldidagi majburiyati qanday bo‘lishi - bularning barchasi mustaqil ravishda belgilandi. Bizning konstitutsiyamizning asosiy g‘oyasi: inson qadri, adolat va mustaqil taraqqiyot hisoblanadi. 1992-yilgi Konstitutsiya quyidagi tamoyillarga tayanadi: davlat suvereniteti, inson huquqlarining ustuvorligi, xalq hokimiyati, milliy davlat tuzilishining huquqiy asoslari. U zamonaviy davlat yaratish uchun zarur bo‘lgan eng muhim siyosiy qoidalarni belgilab berdi.

O‘zbekiston Konstitutsiyasining yangilanishi 2023-yilda keng xalq muhokamasi asosida amalga oshirildi. Yuz minglab takliflar fuqarolar tomonidan berildi - bu

jarayon Konstitutsiyaning bevosita xalq irodasiga tayanishini ko'rsatdi. Yangilangan Konstitutsiyada: inson qadri asosiy prinsip sifatida belgilandi, ijtimoiy himoya tizimi kengaytirildi, ta'lim, sog'liqni saqlash va yoshlar huquqlari kuchaytirildi, sud-huquq tizimi mustahkamlandi, davlat va xalq o'rtasidagi mas'uliyat aniqroq belgilandi.

Bu o'zgarishlar O'zbekistonning hozirgi taraqqiyot bosqichiga mos ravishda qabul qilindi, ya'ni tarixiy sharoit bilan bog'liq ehtiyojlar aks etdi.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsam, AQSH ham, O'zbekiston ham o'z Konstitutsiyasini turli davrlarda, turli siyosiy sharoitlarda yaratdi. Ammo ikkalasida ham umumiy jihat bor bu - Konstitutsiya xalqning ehtiyoji va talabidan tug'ilgan. Lekin u qog'ozda qolmaydi - vaqt o'tishi bilan xalqning o'zi ham Konstitutsiya qaror qilgan tartibda yashashga o'rganadi. Shuning uchun ham Konstitutsiya bir vaqtning o'zida: biz yaratgan matn, bizni yaratadigan qoida hisoblanadi.

Konstitutsiya haqida gap ketganda, uni ko'pincha davlatning qog'ozga yozilgan qoidalari deb tasavvur qilamiz. Darhaqiqat, Konstitutsiya - bu avvalo matn, unda aniq modda va bandlar mavjud. Har bir modda jamiyat hayotining ma'lum bir sohasini tartibga soladi. Bunday qaraganda, Konstitutsiya qattiq, o'zgarmas hujjatdek ko'rinishi mumkin: qayerga qarasangiz - rasmiy iboralar, qat'iy normalar, huquqiy atamalar. Ammo bu matnning ortida juda katta ma'no, g'oya va falsafa yotadi.

Konstitutsiyaning matn shaklidagi tuzilishi davlatning funksional asosini belgilaydi. Masalan: davlat boshqaruvi qanday bo'lishi, hokimiyatlar qanday ajratilishi, fuqaro huquq va erkinliklari qanday himoya qilinishi - bularning barchasi moddalar ko'rinishida yozib qo'yiladi.

Bu normalarni skeletga o'xshatish mumkin: qanday tuzilma bo'lishi kerakligi aniq belgilangan, lekin hali unga jon, harakat, mazmun berilmagan.

AQSH Konstitutsiyasida atigi 7 moddada butun davlat boshqaruvining poydevori belgilangan.

O'zbekiston Konstitutsiyasida esa moddalar soni ko'proq bo'lsa-da, prinsip bir xil: har bir modda davlatning "Qayerdan qayerga yurishini" aniqlab beradi.

Konstitutsiya odatda "barqaror" hujjat sifatida qaraladi, lekin u hech qachon mutlaqo o'zgarmaydigan matn emas. Chunki jamiyat, odamlarning hayoti, davlatning vazifalari, dunyoning siyosiy va iqtisodiy sharoitlari muntazam o'zgarib boradi. Konstitutsiya esa aynan shu o'zgarishlarga moslashishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ko'plab davlatlarda konstitutsiyaga tuzatishlar kiritish, yangi moddalar qo'shish yoki referendum o'tkazish orqali uni takomillashtirib borish an'anaga aylangan.

Konstitutsiya nafaqat hozirgi kun, balki kelajak uchun ham yoziladi. Ammo vaqt o'tishi bilan: yangi iqtisodiy munosabatlar paydo bo'ladi, davlatning xalq oldidagi majburiyatlari kengayadi, texnologiyalar rivojlanib, jamiyat talablari o'zgaradi, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi standartlar paydo bo'ladi. Agar Konstitutsiya

o'zgarishlarga moslashmasa, davlatning rivojlanishi sekinlashadi, ba'zan esa qonunlar real hayotdan orqada qolib ketadi. Demak, Konstitutsiya o'zgarishi - jamiyatning o'sishiga javob berish demakdir. Referendum - konstitutsiyaviy o'zgarishlarni eng demokratik yo'l bilan amalga oshirish usuli. Bu jarayonda o'zgarishlarni bir guruh emas, balki butun xalq tasdiqlaydi. Misollar: O'zbekistonda 2023-yil xalq ishtirokida referendum o'tkazildi. Bu tarixiy voqea bo'ldi, chunki o'zgartirishlar jamiyatning turli qatlamlaridan kelgan takliflar asosida shakllandi.

Fransiyada Prezident va hukumat tomonidan taklif qilingan muhim konstitutsion o'zgarishlar ko'pincha referendum orqali tasdiqlanadi.

Italiya, Shveysariya kabi davlatlarda referendumlar konstitutsiya o'zgarishlarining asosiy mexanizmiga aylangan.

Referendumning ahamiyati shundaki: xalq bevosita "ha" yoki "yo'q" deb hukm chiqaradi.

Har doim katta referendum o'tkazish shart emas. Ba'zan konstitutsiyaga kichik, lekin muhim tuzatishlar kiritish orqali ham hujjatni zamon bilan birga yuradigan holga keltirish mumkin.

AQSH Konstitutsiyasi 1787-yildan beri 27 marta tuzatish kiritilgan. Eng mashhuri - "Bill of Rights" (10 ta qo'shimcha) bo'lib, u fuqarolik erkinliklarini kengaytirgan.

Germaniya Asosiy Qonuni 70 yildan beri 60 martadan ortiq o'zgartirilgan - chunki davlatning iqtisodiy va siyosiy vazifalari o'sib borgan.

O'zbekiston Konstitutsiyasiga ham yillar davomida turli tuzatishlar kiritilgan: sud tizimini mustahkamlash, mahalliy hokimiyat faoliyatini yangilash, inson huquqlarini kuchaytirish kabi.

Tuzatishlar shuni ko'rsatadiki: Konstitutsiya o'zgarishlari matn emas - u jamiyat bilan birga yashaydi. Zamon o'zgarigan sayin, davlatning oldida yangi vazifalar paydo bo'ladi. Masalan: raqamli iqtisodiyot, kibernetika xavfsizlik, ekologik xavfsizlik, ijtimoiy himoya tizimining kengayishi, xalqaro integratsiya, inson huquqlarini himoya qilishning yangi standartlari, bularning barchasi konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi zarur bo'ladi. Masalan: O'zbekistonda 2023-yilda inson qadri, yoshlar huquqlari, nogironligi bo'lgan shaxslar himoyasi, ekologik xavfsizlik kabi yangi talablarga mos o'zgarishlar kiritildi.

Janubiy Koreya 1987-yildagi konstitutsion islohot orqali iqtisodiy rivojlanish va demokratik boshqaruvning asosiy tamoyillarini mustahkamladi. Demak, jamiyat o'sgan sayin, Konstitutsiya ham o'sishi kerak.

Konstitutsiya o'zgarishi - bu uning zaifligi emas, aksincha, tirik hujjat ekanining isbotidir. U jamiyat bilan birga rivojlanadi, xalqning talabiga qarab yangilanadi, davlatning zamonaviy vazifalariga moslashadi. Shu bois konstitutsiyaviy islohotlar -

davlatning o'sish jarayoni, jamiyatning o'z ehtiyojlarini huquqiy shaklda ifoda etishidir.

Ko'pchilik qonun faqat tartib o'rnatadi, jazolaydi yoki cheklaydi deb o'ylaydi. Aslida esa qonunning eng katta vazifasi - inson ongini, jamiyatning fikrlash tarzini tarbiyalash. Qonun qog'ozda emas, odamlarning ongida ishlaganda kuchli bo'ladi. Konstitutsiyada belgilangan tamoyillar asta-sekin odamlarning dunyoqarashiga singib boradi va ularning kundalik hayotdagi qarorlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham huquq faqat majburiyat emas, balki ma'naviy tarbiya vositasi hamdir.

Huquqiy ong - bu odamning huquq va majburiyatlar haqidagi bilimlari, qonunni qabul qilish darajasi va unga bo'lgan munosabati. Konstitutsiya aynan shu ongning asosiy manbai hisoblanadi. Savol tug'iladi - *Qonun ongni qanday shakllantiradi?* Odam o'z huquqlarini bilsa, o'zini himoya qila oladi, o'z fikrini ayta oladi, adolat talab qiladi. Masalan, "So'z erkinligi" Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan bo'lsa, fuqaro o'z fikrini ochiq aytishni tabiiy hol deb biladi. Huquqni bilgan odam boshqalarning ham huquqini hurmat qiladi. Bu - jamiyatda nizolar kamayishi, madaniy munosabatlar kuchayishi degani. Masalan: Svetoforga to'xtash - bu faqat qoidaga bo'ysunish emas, boshqalarning xavfsizligini hurmat qilishdir. Navbatda turish - bu boshqalar huquqini e'tirof etishdir. Bu kichik ko'rinadigan xatti-harakatlar aslida huquqiy ongning natijasidir. Odam nima mumkin, nima mumkin emasligini biladi. Chegara - erkinlikni emas, tartibni kafolatlaydi.

Huquqiy madaniyat - bu jamiyatning qonunga bo'lgan umumiy munosabati, qonunlarga ongli ravishda amal qilish va adolatga ishonish darajasi. Huquqiy madaniyat qanchalik yuqori bo'lsa, jamiyat shunchalik barqaror va taraqqiy etgan bo'ladi. "Inson qadri", "tenglik", "adolat", "qonun ustuvorligi" kabi tamoyillar faqat yozuv bo'lib qolmay, jamiyatning fikrlashiga singib boradi. Misol: Yaponiyada Konstitutsiyada belgilangan "tinchlik" tamoyili nafaqat siyosatda, balki millatning mentalitetida ham chuqur o'rnashgan.

Agar odam sud adolatli ekaniga ishonsa - jinoyat kamayadi, iqtisod barqarorlashadi, jamiyat ishonch asosida rivojlanadi. Germaniya, Janubiy Koreya kabi davlatlar bunga yorqin misoldir. Huquqiy madaniyat o'sgan sari odamlar: o'z huquqini himoya qiladi, boshqalarning huquqini buzmaydi, qonunga bo'ysunishni jamiyat qadriyati deb hisoblaydi. Avval majburlab amal qilingan norma keyinchalik kundalik odatga aylanadi. Shunda qonun "tashqi kuch" emas, "ichki madaniyat"ga aylanadi. Bu - huquqiy madaniyatning eng yuqori bosqichi.

Qonun faqat tartib uchun yaratilmaydi - u insonning ongini, jamiyatning xulq-atvorini va davlatning madaniy darajasini tarbiyalaydi. Huquqiy ong - odamning o'z huquqi va burchini tushunishi. Huquqiy madaniyat - jamiyatning qonunga bo'lgan umumiy hurmati. Ikkalasi ham Konstitutsiya ta'sirida shakllanadi.

Shuning uchun ham Konstitutsiya - bu faqat jamiyat yaratayotgan matn emas, balki jamiyatni tarbiyalovchi, ongni shakllantiruvchi kuchli tizimdir.

Jamiyatni faqat qonunlar bilan boshqarib bo'lmaydi - jamiyat avvalo ong, madaniyat va mas'uliyat bilan boshqariladi. Qog'ozdagi Konstitutsiya odamlarning qo'lida har kuni turmaydi, uni har kim o'qib yurmaydi, lekin uning ta'siri odamlarning xulq-atvori, bir-biriga munosabati va davlatga bo'lgan ishonchida ko'rinadi. Shu ma'noda Konstitutsiya nafaqat tartib o'rnatadi, balki jamiyatning o'zini tarbiyalaydi, uni yanada mas'uliyatli, adolatli va tartibli qiladi.

Konstitutsiyada belgilangan har bir norma - insonning o'ziga, boshqalarga va davlatga bo'lgan mas'uliyatini aniq belgilaydi. Fuqaro o'z huquqini bilsa, uni himoya qilishi kerakligini anglaydi. Fuqaro o'z burchini bilsa, uni bajarishi kerakligini tushunadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, soliq to'lash - bu davlat talab qilgani uchun emas, jamiyat rivoji uchun mas'uliyat sifatida qabul qilinadi. Qonunga bo'ysunish - majburiylik emas, ichki madaniyat sifatida shakllanadi. Konstitutsiya bilan huquqiy ong kuchaysa, mas'uliyat ham ortadi. Konstitutsiya davlatga: xalq farovonligi, adolatli boshqaruv, inson huquqlarini himoya qilish kabi vazifalarni yuklaydi. Natijada davlat har bir qarorni "Xalq manfaatiga" mos qilib qabul qilishga majbur bo'ladi. Bu - jamiyatdagi ishonchni oshiradi.

Endi Konstitutsiyani jamiyatning o'zaro mas'uliyatini rivojlantirishga yordamini ham ko'rib chiqamiz. Agar jamiyat bir insonning huquqini buzsa - bu butun jamiyat uchun xavf ekanini tushunadi. Shu orqali odamlar bir-birining manfaatini himoya qilishga o'rganadi. Bu orqali mas'uliyat ham shakllanadi. Bu tushuncha - jamiyatni bog'lab turadigan eng muhim ip sifatida tushunsak bo'ladi. Bu qonun tartibni ham shakllantirishga yordam beradi. Tartib faqat jarima bilan emas, ong bilan o'rnatiladi. Konstitutsiya esa aynan shu ongni yaratadi. Yo'l qoidalariga amal qilish, navbatda tartib, jamoat joylarida madaniyat - bularning barchasi Konstitutsiyadagi "Qonun ustuvorligi" tamoyili orqali shakllanadi. Odamlar biladi: Qonun - hamma uchun bir xil. Bu fikr jamiyatni o'z-o'zidan tartibli qiladi. Agar tartib bo'lmasa, adolat ham bo'lmaydi. Konstitutsiya esa barcha tartibning eng yuqori me'yorini belgilaydi: hokimiyat tartibi, jamiyat tartibi, huquqiy tartib.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsam, Konstitutsiya jamiyatni jazolash orqali emas, tarbiyalash orqali boshqaradi. U jamiyatga uch asosiy fazilatni singdiradi: mas'uliyat, tartib, adolat. Shuning uchun Konstitutsiya - nafaqat qoidalar tizimi, balki jamiyatni shakllantiradigan katta tarbiyaviy kuchdir.

Inson Konstitutsiyani yaratadi, ammo Konstitutsiya insonni shakllantiradi - ikki tomonlama jarayonni endi to'liq muhokama qilamiz. Bu jarayon o'zaro bir-birini to'ldiradigan ikkita bosqichdan iborat: birinchi o'rinda, dastlab inson Konstitutsiyani

yaratadi. U o'z e'tiqodi, tajribasi, tarixi, qadriyatlarini asosida: huquqlarni belgilaydi, davlat tuzilishini aniqlaydi, tenglik va adolat tamoyillarini yozadi.

Ikkinchi bosqichda esa: so'ng Konstitutsiya insonni tarbiyalay boshlaydi. U unga: mas'uliyat, tartib, adolat hissi, qonuniy fikrlash, davlat va jamiyat oldidagi vazifani singdiradi. Bu keltirib o'tilayotgan jarayon o'zaro aylanuvchi jarayon hisoblanadi. Masalan:

1.Yaponiya xalqi Konstitutsiyaga "tinchlik" yozdi - Konstitutsiya xalqini tinchliksevar millatga aylantirdi.

2.Germaniya xalqi "Inson qadri"ni birinchi o'ringa qo'ydi - Konstitutsiya nemislarni inson huquqlarini eng ko'p hurmat qiladigan xalqqa aylantirdi.

3.O'zbekiston Konstitutsiyasi "Inson qadri" tamoyilini belgiladi - jamiyatda ham bu qadriyat endi markazga ko'chmoqda.

Shu sababli Konstitutsiya va jamiyat bir-birini shakllantiradi - hech biri boshqasiz yashay olmaydi.

Ilmiy maqolamni xulosa qismini yoritadigan bo'lsam, Konstitutsiya - bu shunchaki qonunlar majmuasi emas. U - xalqning o'zini anglash, o'ziga bergan va'dasi, kelajakka qoldiradigan eng muhim merosidir. Biz Konstitutsiyani yozamiz, ammo Konstitutsiya bizning kim bo'lishimizni belgilaydi. Biz unga tartib kiritamiz, u bizga madaniyat kiritadi. Biz unga adolat yozamiz, u bizga adolat hissini beradi. Biz unga "Inson qadri" tamoyilini kiritdik, u bizga inson qadri haqida yangi ong beradi. Shu ma'noda Konstitutsiya - bu jamiyatning o'zi bilan qilgan eng muhim muloqoti, eng muhim qasamyodi va eng muhim tarbiyachisidir. Konstitutsiya haqida kuzatilgan barcha tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu hujjat faqat davlat tuzilishini belgilovchi rasmiy matn emas, balki jamiyatning ichki mexanizmini, ongini, madaniyatini va hatto kelajagini shakllantiruvchi yashirin kuchdir. Konstitutsiya - bu xalqning o'ziga bergan eng katta va eng muhim va'dasidir. Biz avval ko'rdikki: Konstitutsiya xalq tomonidan yaratiladi, lekin keyin jamiyatning o'zini tarbiyalaydi. U shaxs, jamiyat va davlat o'rtasida muvozanat yaratadi. Qonun faqat matnda emas, ongda ishlaganda amaliy kuchga aylanadi. Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya misollarida ko'rganimizdek, konstitutsiyaviy qadriyatlar milliy mentalitetni o'zgartirishi mumkin.

O'zbekistonning yangi Konstitutsiyasi - inson qadri, adolat, ijtimoiy himoya va iqtisodiy erkinlikni markazga qo'ygan huquqiy yangilanish bo'lib, u real hayotdagi kichik, lekin mazmunli o'zgarishlar orqali jamiyatga ta'sir qila boshladi. Konstitutsiya qanchalik "Ishlayotgan"ini baholash uchun katta nutqlar yoki rasmlar emas, balki oddiy fuqaroning kundalik hayotidagi o'zgarishlarga qarash kifoya. Demak, asosiy g'oya bitta: Konstitutsiya - jamiyat yaratuvchisi, jamiyat esa Konstitutsiyani tirik qiluvchi kuchdir. Tanlagan mavzuyimning markaziy savoliga yakuniy javob sifatida aytadigan bo'lsam, konstitutsiyani jamiyat yaratadi, ammo uni qabul qilgan zahoti

Konstitutsiya jamiyatni qayta yaratishni boshlaydi. Bu ikki jarayon bir-biridan ajralmaydi. Ular halqa kabi: Jamiyat o'z tarixiy tajribasi, ehtiyoji va kelajakka bo'lgan qarashlari asosida Konstitutsiyani shakllantiradi. Konstitutsiya esa o'z navbatida jamiyatga tartib, mas'uliyat, adolat va huquqiy ongni singdiradi. Jamiyat bu qadriyatlarni qabul qilgan sari Konstitutsiya yanada kuchayadi. Kuchaygan Konstitutsiya esa jamiyatning madaniy va ma'naviy rivojiga ko'proq ta'sir qiladi. Bu ikki tomonlama rivojlanish spiralidir: jamiyat Konstitutsiyani yozadi - Konstitutsiya jamiyatni tarbiyalaydi - jamiyat o'zgaradi - o'zgargan jamiyat Konstitutsiyani yanada rivojlantiradi.

Shunday qilib, Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki jamiyatning o'zini idrok etish shakli, xalqning kelajakka bo'lgan qarashi va davlat bilan muloqotining eng oliy madaniy ko'rinishidir.

Konstitutsiya - bu matn emas, balki jamiyatning o'zini yaratish jarayoni. Jamiyat Konstitutsiyani yaratadi, Konstitutsiya esa jamiyatni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yil tahriri). O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi rasmiy portali. <https://lex.uz/docs/6491198>
2. O'zbekiston Respublikasi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/104118>
3. Germaniya Federativ Respublikasining Asosiy Qonuni (Grundgesetz). Federal Ministry of Justice, Germany. <https://www.gesetze-im-internet.de/gg>
4. Yaponiya Konstitutsiyasi (1947). Government of Japan, National Diet Library. <https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c01.html>
5. Janubiy Koreya Konstitutsiyasi. Constitutional Court of Korea rasmiy sahifasi. <https://english.court.go.kr>
6. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948). BMT rasmiy veb-sayti. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
7. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966). <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
8. "Konstitutsiyaviy islohotlar va yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" -Oliy Majlis qonunchilik palatasi sharhlari. <https://parliament.gov.uz>
9. "Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish masalalari" - Adliya vazirligi sharhi. <https://minjust.uz>